

EL ARCHIVO DEL SEMINARIO METROPOLITANO SAN ATÓN DE BADAJOZ

ORGANIZACIÓN DE SUS
FONDOS DOCUMENTALES

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano
Seminario Metropolitano de San Atón

Sumario

- 1. ARCHIVOS ECLESIAÍSTICOS: Tipologías.**
- 2. SEMINARIOS Y CONCILIO DE TRENTO: Visión general.**
 - a) Cuadro de clasificación tipo.
- 3. SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ.**
 - a) Aproximación al archivo.
 - b) Cuadro de clasificación.
 - c) Fondo Colegio-Seminario San Benito.
 - d) Fondo Seminario Menor Ntra. Sra. De la Coronada.
 - e) Fondo Seminario Elvas/Olivenza.
 - f) Fondo Musical.
 - g) Fondo Colecciones.
- 4. LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN ARCHIVOS DE SEMINARIOS.**
 - a) El ejemplo del Seminario de Badajoz.
- 5. CONCLUSIONES.**

1. ARCHIVOS ECLESIAÍSTICOS

Los **archivos eclesiásticos** registran el camino seguido por la Iglesia en cada una de las realidades que la componen.

- Son los lugares de la **memoria de la Iglesia**.
- Recogen **historia** de la comunidad eclesial.
- Ofrecen **valoración** de lo realizado.
- Diferentes tipologías de archivos.

TIPOLOGÍAS DE ARCHIVOS ECLESIASTICOS: CLASIFICACIONES

C. DERECHO CAN. (1917)	NUNCIAT. (1929)	DICC. HISTORIA ECLES. (1972)	C. DERECHO CANÓNICO (1983)	DICC. PATRIM. CULTURAL (1991)	ASOC. ARCHIV. DE LA IGLESIA (1997)	MANUAL DE ARCHIVOS (1999)	GUÍA DE ARCHIVOS DE LA IGLESIA (2001)
Diocesano	Diocesano		Diocesano	Diocesano	Diocesano	Diocesano	Diocesano
Catedral	Catedral	Catedral	Catedral	Catedral	Catedral	Catedral	Catedralicio
Parroquial	Parroquial	Parroquial	Parroquial	Parroquial	Parroquial	Parroquial	Parroquial
Histórico							Histórico
Secreto			Secreto	Secreto			
Colegiata			Colegiata	Colegiata			
Fundaciones	Fundaciones						
	Monacal	Monacal			Monacal	Monacal	Monástico
		Vaticano					
		Seminario			Seminario	Seminario	Seminario
		Santa Cruzada					
				C. Episcopal			C. Episcopal
					Hospitales		
					Asoc. fieles		
						Órd. activa	Órd. activa

2. SEMINARIOS Y CONCILIO DE TRENTO

- ❑ Primeros siglos ... selección por el obispo.
- ❑ S. II aparecen las escuelas de catequéticas.
- ❑ Escuelas catedralicias.
- ❑ Seminarios:
 - Concilio de Trento (Sesión XXIII de 15 de julio de 1563).
 - Clero frágil intelectualmente.
- ❑ S. XVIII reforma en el seno de la Iglesia: seminarios centro de la vida educativa.
- ❑ S. XIX Iglesia y Estado: Renovación.

a) Cuadro de clasificación tipo

1 ENSEÑANZA

1.01 Alumnado

- 1.01.01 Agregación de estudios
- 1.01.02 Grados
- 1.01.03 Informaciones
- 1.01.04 Registro de notas

1.02 Profesorado

- 1.02.01 Actas de claustro
- 1.02.02 Exp. de profesores
- 1.02.03 Libros de acuerdo
- 1.02.04 Nóminas

2 GOBIERNO

2.01 Correspondencia

- 2.01.01 Cartas al prelado
- 2.01.02 Otras cartas

2.02 Contabilidad

- 2.02.01 Cuentas alumnado
- 2.02.02 Cuentas cargo y data

2.03 Documentación del prelado

- 2.03.01 Cargos
- 2.03.02 Decretos
- 2.03.03 Doctrina

2.04 Documentación Interna

- 2.04.01 Constituciones
- 2.04.02 Estatutos
- 2.04.03 Reglamentos

3 ÓRDENES SAGRADAS

3.01 Ordenaciones

- 3.01.01 Expedientes ordenaciones
- 3.01.02 Liturgia de ordenación

4 PATRIMONIO

4.01 Becas

- 4.01.01 Adjudicaciones de becas
- 4.01.02 Solicitudes de beca

4.02 Colectas

- 4.02.01 Donaciones
- 4.02.02 Inventario de bienes
- 4.02.03 Testamentos

3. SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ

Principales hitos

- ❑ Dificultades para su creación.
- ❑ Legado del testamento de D. Rodrigo Dosma Delgado.
- ❑ 1664 constitución del Seminario de Badajoz.
- ❑ Nuevas instalaciones (1754). Sede Universitaria.
- ❑ Nuevas circunstancias: en busca de una nueva ubicación a las afueras de la ciudad.
- ❑ Nuevo edificio y traslado en 1927.

Antigua sede del Seminario

Sede actual del Seminario

a) Aproximación al archivo

- ❑ **Fechas Extremas:** 1664-1946(f)/ 1464-1949 (p).
- ❑ **Nivel de Descripción:** fondo.
- ❑ **Volumen y soporte:** 140 libros y 131 cajas.
- ❑ **Historia Institucional.**
- ❑ **Historia Archivística:**
 - ✓ Documentación recibida y producida por el Seminario.
 - ✓ Documentación de otros Colegios-Seminarios agregados a él.
 - ✓ Secciones: Gobierno, Secretaría y Administración

b) Cuadro de clasificación I

CLASIFICACIÓN	FECHAS EXTREMAS	CAJA	LIBRO
1.GOBIERNO			
1.1.Documentación Episcopal			
Libro Fundación Seminario	1664-1672		2
Libro Doc. Obispo y Obispado	1734-1735		1
Libro Bulas y Doc. Obispado	1709	1	1
Bulas	1865		
Libro Decretos Episcopales	1867-1868		1
Constituciones	1783-1797		
Libro de Constituciones	1849		1
Libro Inventario Obispado	1734		1
Libro Actas de Visitas	1900-1906		1
Reglamentos	1863~1926		
1.2.Documentación Rectorado			
Libro de Actas Seminario	1853-1934		4
Actas	1868		
Libro de Actas Académicas	1909-1918		1
Libro de Actas Misión del Clero	1922-1923		1

b) Cuadro de clasificación II

2.SECRETARÍA			
2.1.Asuntos Generales			
Libro de Cédulas Reales	1767-1771		1
Real Cédula	1807		
Planes de Estudios	1853		
Correspondencia	1806-1922	3	
Certificaciones	1828-1904	2	
Libro de Certificaciones	1853-1931		1
Expedientes Personales	1853-1923	43	
Libro de Expedientes Personales	1904-1912		2
Libro de Informaciones	1683-1853		45
Libro Entrada de Colegiales	1816-1903		3
2.2. Asuntos Académicos			
Matrículas	1856~1930		
Libro de Matrículas	1793~1928	3	2
Listado de Alumnos	1853-1895		
Solicitud/Justificantes	1868~1889	1	
Actas de Exámenes	1858~1930	9	
Becas	1863~1921	6	
Expedientes de Conducta	1862~1908	6	
Fichas de Conducta	1862-1863		

b) Cuadro de clasificación III

3.ADMINISTRACIÓN			
3.1.Administración General			
Libro de Salarios	1800-1863		3
Libro de Pagos	1830-1857		2
Cuentas	1797~1922	6	38
Libro de Cuentas	1797~1933	26	1
Libro de Actas. Junta Diputados de Hacienda	1922	1	3
Recibos/Justificantes	1792~1932	1	1
Correspondencia	1888-1917	1	13
3.1.1. Obras	1893	4	
Proyecto	1921-1931	8	
Obras	1866-1907		
3.2. BIENES	1679~1797		
Inventario de Bienes	1704-1761		
Libro Inventario de Bienes	1668~1850		
Libro Becerro	1807		
Libro de Cuentas	1858~1877		
Expte. Venta de Bienes Eclesiásticos	1464~1918		
Instrucción/Certificaciones	1551~1921		
Escrituras			
Escrituras de Censo			

b) Cuadro de clasificación IV

3.2.1. Bienes Torre de Miguel Sesmero			
Correspondencia	1860~1917	1	
Escrituras	1702~1910	1	
Cuentas	1850~1910	6	
Libros de Cuentas	1816~1850		5
3.3. OBRAS PÍAS			
3.3.1. Administración			
Inventario de Bienes	1769-1866		
Cuentas	1779	1	
Libro de Cuentas	1805-1831		
3.3.2. Obra Pía de Feria	1739-1767		2
3.3.3. Obra Pía Marques de Lapilla	1703		
3.3.4. Obra Pía del Duque de Béjar	1664-1701		
3.3.5. Obra Pía de Fonseca	1582-1775		
3.3.6. Obra Pía de Rodrigo Dosma	1599-1667	1	1
3.3.7. Obra Pía de Arias de Hoces	1694-1705		
3.3.8. Obra Pía de Bravo de Laguna	1638-1644		
3.3.9. Obra Pía de Diego Hernández	1610-1767		
3.3.10. Obra Pía de Fco. López Chávez	1768		
3.3.11. Obra Pía de Somoza Ribera	1779~1835		
3.3.12. Obra Pía de Pedro Casas Guerrero	1722-1885		
3.3.13. Obra Pía de Francisco Mejías	1778		
3.3.13. Obra Pía de Josefa Vicente Rino	1885		

b) Cuadro de clasificación V

- ❑ **Condiciones de Acceso:** Libre y gratuita; Leyes nacionales y de la Junta de Extremadura; normativa de archivos eclesiásticos y disposiciones de la Conferencia Episcopal Española.
- ❑ **Servicio de Reproducción:** sí.
- ❑ **Lengua/ Escritura:** latín; castellano /cortesana y procesal; portugués.
- ❑ **Características físicas y requisitos técnicos:** Consulta original.
Documentación deteriorada fuera de consulta.
- ❑ **Instrumentos de Descripción:** inventario.

c) Fondo Colegio-Seminario San Benito I

- ❑ **Volumen/Soporte:** 2 libros-4 cajas/ papel.
- ❑ **Fechas Extremas:** 1884-1917.
- ❑ **Historia Institucional:** bajo el episcopado de don Fernando Ramírez, se adecúa para seminario menor de la Diócesis el Palacio de los Piores de Magacela, en Villanueva de la Serena, fundamentalmente, para atender a las vocaciones de la zona de la Serena que se encontraban demasiado distantes de la capital (1884-1892).
- ❑ **Historia Archivística:** documentación muy escasa.

c) Fondo Colegio-Seminario San Benito II

□ Organización

CLASIFICACIÓN	FECHAS	CAJA	LIBRO
Libro de Matrículas	1884~1891	2	2
Solicitudes	1884-1891	2	
Notas	1884-1885	2	
Escrituras	1884-1886		
Cuentas	1884-1892		

□ Estado de conservación: Buena.

□ Instrumentos de Descripción: Inventario.

d) Fondo Seminario Menor Ntra. Sra. De la Coronada. I

- ❑ **Volumen/Soporte:** 2 libros–2 cajas/ papel.
- ❑ **Fechas Extremas:** 1923-1939.
- ❑ **Historia Institucional:** bajo el episcopado de don Ramón Rodríguez se compra una casa en la localidad de Villafranca de los Barros para instalar en ella un seminario menor, que se mantendría abierto desde 1924 a 1939.
- ❑ **Historia Archivística:** la documentación es muy escasa, se conserva un libro de cuentas y uno de notas.

d) Fondo Seminario Menor Ntra. Sra. De la Coronada. II

□ Organización

CLASIFICACIÓN	FECHAS	CAJA	LIBRO
Libro de Notas	1929-1930		1
Libro de Cuentas	1923-1926	2	1
Cuentas	1925-1939		

□ Estado de conservación: Buena

□ Instrumentos de Descripción: Inventario

e) Fondo Seminario Elvas/Olivenza. I

- ❑ **Volumen/Soporte:** 6 Libros- 1 caja/papel.
- ❑ **Fechas Extremas:** 1784-1909.
- ❑ **Historia Institucional:** en la ciudad de Elvas se estableció un seminario al que se le adjudicaron bienes de un convento de clarisas sujetos a la autoridad episcopal diocesana (Olivenza). Por la insuficiencia de sus rentas no pudo subsistir y el obispo para llevar a cabo la instrucción de sus diocesanos erigió una cátedra en diferentes pueblos de su territorio creando una de Moral y otra de Instituciones Canónicas en Olivenza.
- ❑ **Historia Archivística:** hemos optado por disponer en un mismo fondo documental los fondos del Colegio Seminario de Olivenza y los Seminarios de Yelbes y Elvas, dado que la documentación está relacionada.

e) Fondo Seminario Elvas/Olivenza. II

□ Organización

CLASIFICACIÓN	FECHAS	CAJA	LIBRO
SEMINARIO ELVAS			
Libro de Cuentas	1784-1802	1	1
Libro de Foro de Trigo	1794-1802		1
Libro de Censos	1790-1791		1
Informe Seminario	1799-1801		1
Cuentas	1797-1868		
SEMINARIO YELBES			
Libro de Cuentas	1801-1808		1
Libro de Cuentas	1817-1818		
OLIVENZA			
Libro de Cuentas			
Correspondencia	1793-1821		1
	1849-1909		

e) Fondo Seminario Elvas/Olivenza. III

- Lengua:** castellano, portuguesa.
- Estado de Conservación:** bueno.
- Instrumentos de Descripción:** inventario.

f) Fondo Musical

- ❑ **Volumen/Soporte:** 25 cajas/ papel.
- ❑ **Fechas Extremas:** siglos XIX-XX.
- ❑ **Historia Archivística:** el fondo musical contiene partituras de música sacra y profana.
- ❑ **Alcance y Contenido:** está compuesto de 90 partituras distribuidas en 17 cajas; varias revistas de música.
- ❑ **Organización**

CLASIFICACIÓN	FECHAS	CAJAS
Partituras	Siglos XIX-XX	17
Revista Tesoro Sacro	1950-1973	5
Revista Polifónica	1943-1953	2
Revista La Música	1958-1973	1

- ❑ **Estado de Conservación:** bueno.
- ❑ **Instrumentos de Descripción:** inventario.

g) Fondo Colecciones

□ MONEDAS:

- Colección de más de 5.000 piezas.
- Donación de D. Félix de Soto Mancera (1910) y otras aportaciones.
- Piezas desde el siglo III a.C. al XIX d.C.
- Una de las mejores colecciones privadas de Extremadura.
- Aporta interesantes datos en la investigación

4. Líneas de investigación

ARCHIVOS DE SEMINARIOS	ARCHIVO SEMINARIO SAN ATÓN (BADAJOZ)
EDUCACIÓN Y PEDAGODÍA	EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ DESDE LOS SIGLOS XVII-XIX.
BIOGRAFÍAS	BIOGRAFÍAS DE ALUMNOS: Godoy, López Prudencio, Calatrava, Reyes Huertas, etc.
ESPIRITUALIDAD	VOLUMEN DE ALUMNOS COMO PRUEBA DE LAS ESPIRITUALIDAD LOCAL DESDE LOS SIGLOS XVII-XIX.
PATRIMONIO	INVENTARIOS DE BIENES. DONACIONES ARTÍSTICAS POR TESTAMENTO. INVENTARIO DE LIBROS Y PIEZAS DE ARTE. PROCESOS DE RESTAURACIÓN.
CUESTIONES HISTORICO-CULTURALES	ESTUDIO DE MÚSICOS. PLANOS LOCALES. NUMÍSMÁTICA. SELLOS.

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several overlapping, wavy, blue lines that curve downwards and to the right. The lines vary in opacity, with some being solid blue and others being semi-transparent, creating a layered, ribbon-like effect.

Conclusiones

ARCHIVOS DE SEMINARIOS

ARCHIVO SEMINARIO SAN ATÓN (BADAJOZ)

Custodian documentación producida y recibida por los seminarios en sus actividades educativas y pastorales.

Documentos desde el s. XV relacionados con sus actividades formativas, pastorales y litúrgicas.

Panorama educativo de la sociedad extremeña desde el siglo XVII (biblioteca, centro de enseñanza secundaria y universidad).

Documentación única: la que concierne a la etapa previa al sacerdocio.

Estudio de personajes en una etapa formativa única.

Necesidad de tareas de ordenación y clasificación de archivos de seminarios que generen herramientas de búsqueda y acceso a documentos.

- Tareas de organización y clasificación.
- Necesidad de catalogación de fondo antiguo.
- Necesidad de organización y clasificación archivo intermedio.
- Base de datos automatizada.

CONTENIDOS

1

- Educación en Extremadura siglos XVII-XIX.

2

- Espiritualidad desde el siglo XVII.

3

- Patrimonio artístico:
 - inventarios, restauraciones, donaciones, etc.
- Música: composiciones propias y estudio de personajes.
- Monedas: piezas de gran valor para la historia.
 - inventarios, restauraciones, donaciones, etc.